

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хантов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби огиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт институти проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Болалар касалликлари пропедевтикаси
кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Гистология, цитология ва эмбриология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт институти, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журнал. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
института, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского института, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Хантов Рахим Мусаевич
*академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный
руководитель ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии"
ФМБА России.*

Jin Young Choi
*профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии*

Гулямов Суръат Саидвалиевич
*доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского института,
Главный врач 1-клиники. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна
*доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович
*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович
*доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова*

Саидов Саидмир Аброрович
*доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич
*доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич
*доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
*доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшкobilов Тура Жураевич
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Khaitov Rakhim Musaevich

MD, DSc, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, scientific director of the FSBI «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia

Jin Young Choi

Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry Dental Hospital Seoul National University, President of the Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery

Gulyamov Surat Saidvalievich

Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector Samarkand State Medical Institute, Chief Physician of the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical Institute No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Oripov Firdavs Suratovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

Doctor of Medical Sciences, Republican Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

Saidamir Saidov

Doctor of Medical Sciences, Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Turaev Feruz Fatkhullaevich

MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases, V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

Associate professor of Tashkent State Dental Institute, Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Terebaev Bilim Aldamuratovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.

Yuldashev Botir Akhmatovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Eshkobilov Tura Juraevich

candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of Forensic medicine and pathological anatomy of the Samarkand state medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

DSc, Associate Professor of Oncology, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАРМАКОЛОГИЯ

1. **АСҚАРОВ Иброхим Раҳмонович, МЎМИНЖОНОВ Миржалол Муқимжон ўғли**
ҚОВУН ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....11
2. **NURALIEVA Dilafruz Mamadiyorovna, MUKHAMEDOVA Muyassar Gafurjanovna,**
ISMAILOVA Adolat Abdurakhmanovna
EFFECTIVENESS OF COLCHICINE IN PATIENTS WITH COVID-19
(Literature review).....16
3. **DAMILOVA Lola Turgunpulatovna, ABDASHIMOV Zafar Bakhtiarovich**
MEDICAL AND GENETIC PROPERTIES OF ADVERSE DRUG REACTIONS
WHEN RECOMMENDING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....23
4. **ШОМУРОДОВА Гулчехра Хуршидовна, ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА Саодат**
Хамидуллаевна, МУХАМЕДОВ Иламон Мухамедович
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO.....29
5. **СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич, НУРАЛИЕВА Рано Матякубовна,**
ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....35

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

6. **РАХИМОВА Гульнара Нишановна, АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич**
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-GM У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ.....42
7. **САБИРОВ Джуро Маруфбаевич, БАТИРОВ Улугбек Бешимович,**
УСМАНОВ Зайниддин Халикович
ДИАБЕТИК КЕТОАЦИДОЗДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ИНТЕНСИВ
МУОЛАЖАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....49
8. **ЮСУПОВА Наргиза Абдикодировна, БЕРДИЯРОВА Шохид Шукрулаевна,**
ИБРАГИМОВА Надия Собировна, МАХМАТОВ Махмуд Фарходович
МОНИТОРИНГ НЕФРОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С
ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....56

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ

9. **ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна, АДЫЛОВА Дурдона Шухратовна**
МУМИНОВА Ситора Улугбековна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ COVID-19.....62
10. **МАТЛУБОВ Мансур Муротович, НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович**
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ И
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ.....67

11. **НУРАЛИЕВА Раъно Матякубовна, МЕЛИКОВА Дилшодахон Уктам кизи**
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БОЛЬНЫХ.....73

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12. **МАХМУДОВА Лола Бахроновна, АБДИЕВ Фарход Тельманович**
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ.....78
13. **ТОДЖИХУЖАЕВ Шоятбек Шукурулло Огли, МАМАРАСУЛОВА Дильфуза**
Закиржановна, ИНАКОВА Барно Баходировна
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ COVID-19 НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.....82
14. **МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович,**
АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна, САДИКОВ Абдушукур Абдужамилевич
ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ (COVID-19), ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ.....90
15. **ABDURAKHMANOVA Nargiza Mirza-Bakhtiyarkhonovna**
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
AFTER COVID-19.....95
16. **РИЗАЕВ Жасур Алимджанович, КУШАКОВ Боходир Жураевич, РУСТАМОВА**
Дилдора Абдумаликовна, ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В ПОЛОСТИ
РТА.....102

ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР

17. **АХМЕДОВА Наргиза Махмудовна**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
МОНОМОРФНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НА ФОНЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....108
18. **AGABABYAN Irina Rubenovna, ISMAILOV Jamshid Abduraimovich,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich
O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA
GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI.....116
19. **ISMAILOV Jamshid Abduraimovich, AGABABYAN Irina Rubenovna,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich,
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIY ANAMIYATGA EGA
BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA.....123

МОРФОЛОГИЯ

20. **АСАДОВА Нигора Ҳамроевна**
УЧ ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУС СТРУКТУРАСИНИНГ
НУРЛАНИШДАН КЕЙИНГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ.....130
21. **РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич**
ДИНАМИКИ РОСТА ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА И АНАТОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТАТЫ КРЫС-САМЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА.....136

22. **KAMALOVA Malika Ithomovna, SHARIFOVA Shakhnoza Kuchkarovna**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH OF RATS EXPOSED
TO ETHANOL IN THE POSTNATAL PERIOD.....142
23. **РАХМАНОВ Хамза Абдукодирович, ИСЛАМОВ Шавкат Эрйигитович,**
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....149
24. **ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна, РИЗАЕВ Жасур Алимджанович,**
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТЕПЕНЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ ПРИ COVID-19.....156
25. **ОРИПОВ Фирдавс Суръатович, БЛИНОВА Софья Анатольевна,**
ЮЛДАШЕВА Нилуфар Бахтияровна
ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БОЛАЛАРДА УШБУ
АЪЗО ЭНДОКРИН АППАРАТИ МОРФОЛОГИЯСИ.....164

НЕВРОЛОГИЯ

26. **ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ И ЕГО ПАТОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ С
ПОЯСНИЧНЫМИ ГРЫЖАМИ.....168
27. **КИМ Ольга Анатольевна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна**
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....175
28. **АБДУСАЛОМОВА Мафтуна Акбаровна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
КИМ Ольга Анатольевна
ОРҚА МИЯ ВА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ БЎЙИН ҚИСМИНИНГ ТУҒРУҚ
ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН БЕМОРАЛРНИНГ ДИАГНОСТИКАСИДА
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ.....182
29. **ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна, ХАМДАМОВА Бахора Комилжоновна,**
КОДИРОВ Умид Арзикулович, АБДУЛЛАЕВА Райхона Шодмоновна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ КОМПРЕССИОННО-
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.....188

ОНКОЛОГИЯ

30. **КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович,**
УЛМАСОВ Фирдавс Ғайратович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
МАҲАЛЛИЙ – ТАРҚОҚ МЕЪДА САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИДА ПАЛЛИАТИВ АРАЛАШУВЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..194
31. **МАМАРАСУЛОВА Дилфузахон Закиржановна, ЗУЛУНОВ Азизбек Тохирович,**
АБДУЛЛАХОНОВА Гулхаёхон Баходиржон кизи
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА В
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.....208

32. **ТИЛЛЯШАЙХОВА Раъно Мирзагалебовна, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматовия, АДЫЛХОДЖАЕВ Аскар Анварович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЫШЕЧНО НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.....214
- ТУРСУНОВ Одил Мамасамиевич, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
СРАВНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.....225
33. **ЮЛДАШЕВ Жовлон Абдураим-углы, АБДУХАЛИЛОВ Маждид Маматкулович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, ЕНИКЕЕВА Зульфия Махмудовна, ИБРАГИМОВ Шавкат Нарзикулович**
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2) НА 2-Х СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С РЯДОМ ЦИТОСТАТИКОВ.....230
34. **РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, МИННУЛЛИН Иркин Рашидович, ДАВРОНОВ Эшбой Эгамкулович, МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич, БАБАЖАНОВ Акмал Болтабоевич**
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ.....236
35. **КАДЫРОВА Дилбар Абдуллаевна, АЛИМХОДЖАЕВА Лола Тельмновна, ИБРАГИМОВ Адил Ахмедович,**
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА MDR1 – МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....243

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

36. **НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна, АБДИЕВ Элбек Муродкосимович**
ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....249
37. **БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович, НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....255
38. **АБДУРАҲМОНОВ Илхом Рустамович, ТЎРАЕВ Хикматулло Негматович, ШАМСИЕВ Джахонгир Фазлитдинович**
БОЛАЛИҚДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНОСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....259

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

39. **ЮСУПОВ Амин Абдуазизович, БОБОЕВ Саид Абдурахманович, ТУЛАКОВА Гавхар Элмуратовна**
СПЕЦИФИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....268
40. **БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович, САБИРОВА Дилрабо Баходировна, ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ НОСОЛОКРИМАЛЬНЫМИ СИЛИКОНОВЫМИ ТРУБКАМИ ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ.....274

41. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, КАДИРОВА Азиза Муратовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
РИСК РАЗВИТИЯ ДАКРИОЦИСТИТА НОВОРОЖДЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ.....280

ПЕДИАТРИЯ

42. **АГЗАМОВА Шоира Абдусаламовна, ХАСАНОВА Гузалия Марсовна,
ЛАТИПОВА Мухлиса Аббос кизи**
АУТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.....286
43. **ТЕМИРОВА Назокат Рустамовна**
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОГЕНЕЗА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПАРАМЕТРАМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.....293
44. **СМИРНОВА Наталия Николаевна, КУПРИЕНКО Наталья Борисовна**
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В БУДУЩЕМ.....298
45. **XOLMURADOVA Zilola Ergashevna, GARIFULINA Lilya Maratovna,
QUDRATOVA Gulsara Nazhmitdinovna**
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR
TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....302
46. **ТАИРОВА Сакина Баходировна, МУХАМАДИЕВА Лола Атамуратовна**
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....308
47. **КНАКИМОВА Leyla Rafikovna, YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich**
ASSESSING THE IMPACT OF GENETIC FACTORS ON THE INCIDENCE
OF UROLITHIASIS IN THE CHILDHOOD POPULATION.....314
48. **YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich, КНАКИМОВА Leyla Rafikovna**
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS
PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS.....322
49. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, АЗИМОВА Камола Талатовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ РЕЦИВИРОВАНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....329

ТРАВМОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯ

50. **ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич, ТИЛЯКОВ Хасан Азизович,
НАЗАРОВ Сарбоз Парда угли**
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ
С ПОЛИТРАВМОЙ.....335
51. **БИЙКУЗИЕВА Азиза Абдунабиевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, Равшанова Мафтуна Зоҳиджонова,
БОТИРОВ Фарход Кодирович**
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ
ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ.....346
52. **ИБРАГИМОВ Саъдулла Юсупович, БЕГИМОВ Хуршид Раббимкулович**
АРТРОСКОПИК МЕНИСКЭКТОМИЯНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....352

ХИРУРГИЯ

53. **КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович, АРЗИЕВ Исмоил Алиевич, БАРАТОВ Манон Бахрамович**
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....359
54. **ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич, ТЎХТАЕВ Жамшед Қодирқулович, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич**
ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ХИРУРГИК ДАВОСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....366
55. **РУСТАМОВ Муродулла Исомиддинович, РУСТАМОВ Иноятулла Мурадуллаевич, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич**
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА.....371
56. **РАХМАНОВ Косим Эрданович, АНАРБОЕВ Санжар Алишерович,**
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....377
57. **АБДУРАХМАНОВ Диёр Шуқуриллаевич, УСАРОВ Шерали Насритдинович, ХИДИРОВ Зиядулла Эркинович, ДАВЛАТОВ Салим Сулайманович**
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА И СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....386
58. **ИСМАИЛОВ Саидмурад Ибрагимович, ШАЮСУПОВ Анвар Рустамович, ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич, ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ С БИОТКАНЯМИ ПРИ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ (литературный обзор).....395
59. **ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович, МАЖИДОВ Темур Хамидович, ПАРШИЕВ Мирзиёд Мирсаитович, АБДУКОДИРОВ Ойбек Ахмаджанович**
ОШҚОЗОН ТРИХОБЕЗОАРИ: АМАЛИЁТДА УЧРАГАН ХОЛАТ.....407
60. **МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович, МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович**
БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи).....412
61. **САДИКОВ Рустам Абрарович, Бабаджанов Азам Хасанович**
ТУРГУНОВ Шерзод Шокирович, БОТИРОВ Акрам Кодиралиевич, НОСИРОВ Музаффар Мадаминович
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ШВОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТ.....419

УДК: 617.764.6-002-085

БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович

Кандидат медицинских наук

САБИРОВА Дилрабо Баходировна**ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**

Самаркандский Государственный медицинский институт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛИКУЛЯРНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ С ПОМОЩЬЮ НОСОСЛЕЗНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ТРУБОК ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ

For citation: Boboyev Saidavzal, Sabirova Dilrabo, Xamrakulov Sobir. Effectiveness of bicanalicular intubation of tears with nasolacrimal silicone tubes in external dacriostorinostomy. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 2, pp.274-279

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589233>

АННОТАЦИЯ

Цель: Клинически оценить эффективность методики биканаликулярной интубации силиконовыми трубками при наружной дакриоцисториностомии у больных с хроническим дакриоциститом.

Методы: Для оценки результатов операции дакриоцисториностомии с биканаликулярной интубацией слезных путей силиконовыми трубками, были изучены ближайшие и отдаленные исходы операции у 22-х больных (22 глаз), оперированных в клинике глазных болезней СамМИ за последние 5 лет.

Полученные результаты: Результаты операции считались положительными (полный эффект), если закапываемый флюоресцеин быстро и самостоятельно уходил по силиконовой трубке в полость носа операции и эффективными, если флюоресцеин уходил из слезного озера при легком втягивании носом или при усиленной носовой аспирации. В ближайшие сроки после операции слезоотведение восстановлено у всех 22-х больных. В отдаленные сроки наблюдения полный эффект получен в 90,9% случаев (20 глаз), частичный – в 9,1% случаев. Причем больные, у которых слезоотведение осуществлялось благодаря дополнительной легкой носовой аспирации, считали, что операция принесла им облегчение, так как они быстро удаляли скопившуюся слезу, благодаря втягиванию носом, следовательно, положительный результат получен в 100% наблюдений.

Выводы. Разработанная нами методика интубации слезных путей силиконовыми трубками при наружной дакриоцисториностомии уменьшает сроки лечения и рецидивы данного заболевания, улучшает качество лечения.

Ключевые слова: биканаликулярная интубация слезных путей, назолакримальная силиконовая трубка, наружная дакриоцисториностомия, хронический дакриоцистит.

BOBOYEV Saidavzal Abduraxmonovich

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent v.b.

SABIROVA Dilrabo Baxodirovna**XAMRAKULOV Sobir Batirovich**

Samarqand Davlat tibbiyot instituti

TASHQI DAKRIOTSISTORINOSTOMIYADA NAZOLAKRIMAL SILIKONLI NAYCHALAR BILAB KO'Z YOSH YO'LLARNING BIKANALIKULYAR INTUBATSIYASINI EFFEKTIVLIGI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Surunkali dakriotsistit bo'lgan bemorlarda tashqi dakriosistorinostomiyada nazolakrimal silikonli trubkalar bilan ko'z yosh yo'llarning bikanalikulyar intubatsiyasini effektivligini klinik baxolash.

Material va metodlar: Silikon naychalar bilan ko'z yoshi yo'llarining bikanalikulyar intubatsiyasi bilan dacryocystorinostomiya operatsiyasi natijalarini baholash uchun so'nggi 5 yil ichida SamMI ko'z klinikasida operatsiya qilingan 22 bemorda (22 ko'z) operatsiyaning bevosita va uzoq muddatli natijalari o'rganildi.

Natijalar: Operatsiya natijalari ijobiy (to'liq ta'sir) deb hisoblanadi, agar tomizilgan flüoresein tez va mustaqil ravishda silikon truba orqali operatsiyaning burun bo'shlig'iga o'tib ketgan bo'lsa va flüoresein lakrimal ko'lni engil burun inhalatsiyasi yoki burun aspiratsiyasining kuchayishi bilan tark etsa samarali bo'ladi. Operatsiyadan ko'p o'tmay barcha 22 bemorda lakrimal drenaj tiklandi. Uzoq muddatli kuzatuvda to'liq ta'sir 90,9% hollarda (20 ko'z), qisman - 9,1% hollarda olingan. Bundan tashqari, qo'shimcha engil burun aspiratsiyasi tufayli ko'z yoshlarini drenajlash amalga oshirilgan bemorlar operatsiya ularga yengillik keltirganiga ishonishdi, chunki ular burunning tortilishi tufayli to'plangan ko'z yoshlarini tezda olib tashladilar, shuning uchun 100% hollarda ijobiy natijaga erishildi.

Xulosa: Tashqi dacryocystorinostomy paytida biz tomonidan ishlab chiqilgan lakrimal kanallarni silikon naychalar bilan intubatsiya qilish usuli davolash muddatini va ushbu kasallikning qaytalanishini qisqartiradi, davolash sifatini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: bikanalikulyar lakrimal intubatsiya, nazolakrimal silikon naycha, tashqi dakriosistorinostomiya, surunkali dakriotsistit.

BOBOYEV Saidavzal Abdurahmonovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, etc.

SABIROVA Dilrabo Baxodirovna**KHAMRAKULOV Sabir Batirovich**

Samarkand State Medical Institute

EFFECTIVENESS OF BICANALICULAR INTUBATION OF TEARS WITH NASOLACRIMAL SILICONE TUBES IN EXTERNAL DACRIOTISTORINOSTOMY

ANNOTATION

Objective: Clinical evaluation of the effectiveness of bicanical intubation of the tear ducts with nasolacrimal silicone tubes in external dacryocystorinostomy in patients with chronic dacryocystitis.

Materials and methods: To evaluate the results of dacryocystorinostomy surgery with bicanical intubation of the tear ducts with silicone tubes, direct and long-term results of surgery in 22 patients (22 eyes) operated at SamMI eye clinic in the last 5 years 'rganildi.

Results: The results of the operation are considered positive (full effect) if the instilled fluorescein is passed quickly and independently through the silicone tube into the nasal cavity of the operation, and the fluorescein lacrimal lake is lightly inhaled or is effective if left with increased nasal aspiration. Shortly after surgery, lacrimal drainage was restored in all 22 patients. In long-term follow-up, the full effect was obtained in 90.9% of cases (20 eyes), partial - in 9.1% of cases. In addition, patients

who underwent tear drainage due to additional mild nasal aspiration believed that the operation brought them relief because they quickly removed the accumulated tears due to nasal traction, so a positive result was achieved in 100% of cases.

Conclusion: The method of intubation of lacrimal ducts with silicone tubes developed by us during external dacryocystorhinostomy reduces the duration of treatment and recurrence of this disease, improves the quality of treatment.

Keywords: bicanical lacrimal intubation, nasolacrimal silicone tube, external dacryocystorhinostomy, chronic dacryocystitis.

ВВЕДЕНИЕ. По данным ВОЗ заболевания слезных органов занимают значительное место в офтальмопатологии [1]. Удельный вес заболеваний слезной системы составляет 25 % в структуре общей глазной патологии [2]. За последние годы количество гнойных дакриоциститов значительно увеличилось. В настоящее время лечение заболеваний слезного мешка является не легкой задачей для офтальмолога.

Признаки дакриоцистита могут проявляться в виде небольшого периодического слезотечения, постоянного непрекращающегося выделения гноя из слезного мешка, вплоть до флегмоны с образованием долго незаживающей фистулы. Гнойный дакриоцистит представляет постоянную угрозу глазу. При хроническом дакриоцистите часто наблюдаются осложнения в виде эктазии слезного мешка, флегмоны слезного мешка и флегмоны орбиты. При микротравмах роговой оболочки на фоне дакриоцистита наблюдается гнойная язва роговой оболочки, приводящая к перфорации, эндофтальмиту и субатрофии глазного яблока.

Воспаление слезного мешка – дакриоцистит является причиной нарушения слезоотведения не менее, чем в трети случаев. Дакриоцистит составляет 5-7 % от всей патологии слезных органов [3]. По данным различных авторов, в общей массе глазной патологии, заболевания вертикального отдела слезоотводящих путей составляют от 2 до 21,9 %. У женщин дакриоцистит встречается в 6-10 раз чаще, чем у мужчин, что объясняется анатомо-физиологическими особенностями слезоотводящих путей, такими как, более длинный, узкий и искривленный канал, эндокринная цикличность, вызывающая венозный стаз в слизистых оболочках [3,4,]. Дакриоцисториностомия (ДЦР) является наиболее доступным и эффективным способом лечения дакриоциститов. Выбор тактики и оптимального способа операции в каждом конкретном случае в зависимости от состояния слезных канальцев и слезного мешка играет немаловажную роль в исходе заболевания [1,5]. Биканаликулярная интубация слезных путей силиконовыми трубками – широко используемый метод при проведении наружной и эндоназальной дакриоцисториностомии. Методы преанализации слезоотводящей системы или дренирования, сформированного в ходе дакриоцисториностомии соустья, имеет множество модификаций, отличающихся способом проведения дренажа слезных путей, комплектом необходимых для процедуры инструментов, конструкцией интубационного набора и материалами, из которых изготовлены его составные части. В последнее время огромную популярность получили интубационные наборы, выпускаемые Индией и Ираном, состоящие из силиконовых трубок, соединенных с металлическими проводниками. Несмотря на многообразие модификаций дакриоцисториностомии продолжается поиск новых способов операций, позволяющих уменьшить процент неблагоприятных исходов и рецидивов. В настоящее время имеется 2 вида дакриоцисториностомии, первая - наружная дакриоцисториностомия, которую проводят офтальмохирурги – дакриологи, вторая - эндоназальная дакриоцисториностомия, которую проводят ЛОР врачи. Наружная дакриоцисториностомия не потеряла своего значения по сей день в связи с легкостью использования недорогих инструментарий и оборудования, а также высокой лечебной эффективности и малым количеством рецидивов. При использовании силиконовых трубок количество рецидивов уменьшается, а эффективность улучшается. Тем не менее проблема лечения дакриоциститов не может считаться окончательно решенной, так как классическая дакриоцисториностомия нуждается в усовершенствовании, что и является целью нашего исследования.

ЦЕЛЬ Клинически оценить эффективность методики биканаликулярной интубации силиконовыми трубками при наружной дакриоцисториностомии у больных с хроническим дакриоциститом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Были обследованы больные по общепринятой методике. Терапевт перед операцией оценивал общее состояние больных, особое внимание обращали на состояние полости носа и его придаточных пазух. Все больные осматривались ЛОР специалистом с рентгенографией придаточных пазух носа, проверялась ширина носовых ходов и наличие носового дыхания на стороне операции. При исследовании слёзных путей производился осмотр слёзных точек и слёзного озера, пальпация области слёзного мешка, было выполнено слёзно-носовая проба с 2 % раствором флюоресцеина, пробы на всасывание 3 % раствором колларгола, промывание слёзных путей с помощью шприца и канюли, диагностическое зондирование слёзных канальцев цилиндрическим зондом и зондом Боумана. Кроме того всем больным были проведены стандартные офтальмологические исследования: визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия. Изучали эффективность дакриоцисториностомии у больных, которые находились на стационарном лечении в клинике глазных болезней СамМИ. Всем пациентам был проведен общий анализ крови и мочи, биохимия крови, время свёртываемости крови по Сухареву, забор крови на гепатит В и С, а также анализ крови на ВИЧ инфекцию, ЭКГ исследование с целью профилактики заболевания сердечно-сосудистой системы. Больные, кроме лекарственных препаратов, предназначенных для закапывания в конъюнктивальный мешок, получали для профилактики кровотечения во время и после операционном периоде раствор этамзилата 12,5% 2 мл, 1 раз в день, а также раствор викасола 1% 1 мл в течение 5 дней до операции.

Наружная дакриоцисториностомия с биканаликулярной интубацией слёзных путей силиконовыми трубками проводили 20 пациентам (среди них 18 женщин и 4 мужчин). Основную часть больных составляли лица трудоспособного возраста от 18 до 58 лет. Все больные заявляли, что имеющееся у них постоянное слезотечение и гнойное отделяемое значительно мешает им выполнять служебные обязанности, особенно, если трудовая деятельность связана с пребыванием на улице. В 18 случаях дакриоцистит имел первичный характер, в 2-х случаях имело место рецидивирование, т.е. ранее была проведена операция по поводу дакриоцистита (наружная дакриоцисториностомия).

Техника операции. Обработка операционного поля 1% раствором бетадина 3-хкратно. Под общей премедикацией, а также под контролем артериального давления с комбинацией местной анестезии раствором лидокаина 2 % 6,0 мл. проведена наружная дакриоцисториностомия с интубацией слезных путей силиконовыми трубками, производства Индии.

Для проведения силиконовой трубки через слёзные канальцы применялся зонд в виде конуса для расширения слёзной точки. Затем через слёзные пути вводили металлические проводники, которые соединены силиконовыми трубками. Непосредственно перед интубацией проводилась дакриоцисториностомия по методике Дюпи-Дьютан. Затем трансканаликулярно, через слёзную точку в слёзный каналец, трубка аккуратно продвигалась в слёзный мешок и далее в сформированную ранее дакриоцисториностомии. Оба конца силиконовой трубки, введенные при помощи анатомического пинцета, выводили через ноздрю и фиксировались после предварительного завязывания конца трубки узелками (6-8 раз). Концы силиконовой трубки фиксировали тонкими полосками лейкопластырем в наружной

Рисунок № 1. Состояние больной после наружной ДЦР с интубацией слёзных путей при помощи силиконовой трубки

стороне ноздри. По окончании операции слёзные пути промывались раствором фурациллина.

В послеоперационном периоде для профилактики вторичной инфекции в глаз закапывали раствор антибиотика и стероида 3 – 4 раза в день в виде глазных капель. А также рану обрабатывали с раствором бриллиантовой зелени и тетрациклиновой мазью, для предотвращения образования спаек и вторичной инфекции в полость носа закапывали раствор проторгола, а для предотвращения отёка носа в полость носа закапывали раствор ринозолина.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Для оценки результатов операции ДЦР с биканаликулярной интубацией слезных путей силиконовыми трубками, были изучены ближайшие и отдаленные исходы операции у 22-х больных. (22 глаз), оперированных в клинике глазных болезней СамМИ за последние 5 лет. Ближайшие и отдаленные результаты удалось проследить благодаря нашему участию в операции и последующему наблюдению этих больных в различные отдаленные сроки.

Результаты операции считались положительными (полный эффект), если закапываемый флюоресцеин быстро и самостоятельно уходил по силиконовой трубке в полость носа операции и эффективными, если флюоресцеин уходил из слезного озера при легком втягивании носом или при усиленной носовой аспирации.

3-ю группу составляли больные, у которых слезоотведение не было восстановлено (отсутствие эффекта).

В ближайшие сроки после операции слезоотведение восстановлено у всех 22-х больных.

В отдаленные сроки наблюдения полный эффект получен в 90,9% случаев (20 глаз), частичный - в 9,1% случаев. Причем больные, у которых слезоотведение осуществлялось благодаря дополнительной легкой носовой аспирации, считали, что операция принесла им облегчение, так как они быстро удаляли скопившуюся слезу, благодаря втягиванию носом, следовательно, положительный результат получен в 100% наблюдений.

Однако следует отметить, что такой высокий эффект от операции достигнут благодаря систематическому диспансерному наблюдению над больными после операции и своевременному устранению тех или иных возникающих осложнений.

Во всех случаях наружная ДЦР с биканаликулярной интубацией слезных путей силиконовыми трубками позволила провести без значительных затруднений и минимальной травмы ткани глаз и носа.

Мы не сталкивались ни с какими трудностями, связанными с техникой выполнения интубации трубки и не применяли в ходе вмешательства другого метода ведения силиконовых трубок.

В послеоперационном периоде больные предъявляли жалобы. Экстубация силиконовой трубки производилась через 2 месяца после операции. Использованный в качестве проводника для силиконовой трубки металл легко изгибается, принимает все изгибы слезных путей, позволяет проводить легко и мягко осуществлять движения внутри канальцев, адекватно их анатомическим изгибам, и избегать повреждения слезных канальцев стенок слезного мешка и тканей полости носа, в отличие от прямых слезных длинных зондов.

Другое преимущество описанного нами метода состоит в том, что является недорогим и доступным, при этом силиконовые трубки могут повторно стерилизовать и многократно использоваться.

Вышесказанное показывает преимущества предложенного способа формирования соустья между слезным мешком и полостью носа с помощью модифицированного фиксатора риностомы. Этот способ упрощает технику формирования соустья и повышает эффективность его функционирования особенно у больных сложными и сочетанными формами патологии вертикального отдела слезоотводящего пути с высоким риском рецидивирования процесса. Учитывая экономичность способа, в связи с использованием недорогих распространённых материалов, он может быть применен в широкой клинической практике.

ВЫВОДЫ. 1. Метод назолакримальной интубации слёзных путей силиконовыми трубками при наружной дакриоцисториностомии проводится легко без никаких затруднений и является экономически дешёвым.

2. Разработанная нами методика интубации слёзных путей силиконовыми трубками при наружной дакриоцисториностомии уменьшает сроки лечения и рецидивы данного заболевания, улучшает качество лечения.

References / Сноски / Iqtiboslar:

1. Белоглазов В.Г., Груша О.В. Особенности хирургической тактики при эндоназальных операциях на слезных путях у детей. Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по актуальным вопросам детской офтальмологии. – М., 1983, с. 154.
2. Белоглазов В.Г. Клинические аспекты эндоназальной хирургии стенозов и непроходимости слезоотводящих путей / Автореф. дисс... д.м.н. – М., 1979, 391 с.
3. Белоглазов В.Г. Эндоназальные способы хирургического лечения облитераций слезных канальцев и мешка // Вест. офтальм., 1979, №2, с. 38.
4. Строгаль А.С. Эффективность лечения врожденных дакриоциститов // Офтальм. журнал, 1983, №7, с. 437–438.
5. Хасанов С.А. и др. Эндоназальная дакриоцисториностомия у детей // Вест. оториноларингол., 1992, №2, с. 16–19.
6. Чиненов И.М. Усовершенствование методов ранней диагностики и эффективности устранения нарушений слезоотведения у детей / Автореф. дисс... к.м.н. – М., 1987.
7. DupuyDutemps L. Statistique de 299 cas de dacryocystorhinostomie plastique. Bull et mem de la Soc Franc d'ophtal 1924; 37: 286.
8. Белоглазов В.Г. Опыт применения модификации эндоназальной дакриоцисториностомии. Вестник оториноларингологии. 1993;4:77.
9. Бокштейн Ф.С. Анатомическое обоснование эндоназальной дакриоцисториностомии. Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 1925;8:438.
10. Семенов Ф.В. Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия с использованием ИАГ-Nd лазера. Российская ринология. 2001;4:23-25.
11. Пальчун В.Т. Эндоскопическая эндоназальная микродакриоцисториностомия. Российская ринология. 2001;2:169-170.
12. Venegas MH, Morante JC, Cruzado-Sanchez D, Valdivia V, Chang JH. Complications of endoscopic dacryocystorhinostomy (external) in chronic dacryocystitis. Otolaryngology — Head and Neck Surgery. 2013;2:256-257. doi:10.1177/0194599813496044a346.
13. Лонский В.В. Опыт применения эндоскопической хирургии при хронических дакриоциститах. Российская ринология. 2002;2:37.
14. Козлов В.С., Бобров Д.А., Слезкина И.Г. Микроэндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия. Российская ринология. 1998;2:63.
15. Султанов М. Ю., Таги Заде Н.С., Искендеров Г.Ф. Способ формирования риностомии при узком просвете слезного мешка. Вестник офтальмологии. 1995;3:10-12.
16. Белоглазов В.Г. Интубационные гранулемы слезоотводящих путей у больных с силиконовыми имплантатами. Вестник офтальмологии. 1998;5:29-32.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000